

PEDAGOGIK KADRLARNI TAYYORLASHNING BUGUNGI HOLATI

Abdullayev Madaminbek Baxtiyor o'g'li

Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi bosh mutaxassis

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11394913>

Annotatsiya: Ushbu Tezisdagi bugungi kunda pedagogik tayyorlashning dolzarbligi xususida so'z boradi. Shuningdek, mazkur tezis mavzusi yuzasidan tegishli ilmiy va rasmiy adabiyotlar umumlashtirilib mavjud muammo yuzasidan tegishli taklif va tavsiyalar keltiriladi.

Kalit so'zlar: pedagogik mahorat, bo'lajak o'qituvchilar, ta'lim, zamonaviy ta'lim texnologiyalari.

Abstract. This Thesis talks about the relevance of pedagogical training today. Also, relevant scientific and official literature on the topic of this thesis is summarized and relevant suggestions and recommendations are given on the existing problem.

Key words: pedagogical skills, future teachers, education, modern educational technologies.

Абстрактный. Данный тезис говорит об актуальности педагогической подготовки сегодня. Также обобщена соответствующая научная и официальная литература по теме данной диссертации и даны соответствующие предложения и рекомендации по существующей проблеме.

Ключевые слова: педагогическое мастерство, будущие учителя, образование, современные образовательные технологии.

Jahon ta'lim va ilmiy tadqiqot muassasalarida ta'limni axborotlashtirish sharoitida tarixiy ilmiy-pedagogik qadriyatlardan foydalanish tizimini takomillashtirish, bo'lajak o'qituvchilarning pedagogik tayyorgarligini takomillashtirish, fan madaniyat, ishlab chiqarish sohalarida rivojlanish tarixiy-ilmiy asarlarni pedagogik talqin etish bo'yicha ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Bo'lajak o'qituvchilarning taraqqiyot tendensiyalariga muvofiq kasbiy faoliyatga tayyorgarlik mezonlarini belgilash, aksiologik yondashuv asosida ularning pedagogik tayyorgarligini takomillashtirish bo'yicha ilmiy ishlarga alohida ahamiyat berilmoqda.

Respublikamizda so'nggi yillarda oliy ta'lim sifatini oshirish, bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy-pedagogik tayyorgarligini aksiologik yondashuv asosida takomillashtirish, tarixiy ilmiy-pedagogik qadriyatlar genezesi, taraqqiyot tamoyillariga oid didaktik ta'minotni ishlab chiqishning huquqiy-me'yoriy asoslari yaratilmoqda. **“Pedagog-kadrlarning bilimi va malakasini xalqaro darajaga olib chiqish”** ustivor vazifalar etib belgilandi¹. Bu pedagogika oliy ta'lim muassasasi talabalarining pedagogik tayyorgarligini takomillashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Kasbiy tayyorgarlik – dinamik hodisa bo'lib, ko'pgina ichki va tashqi omillar bilan determinatsiya qilingan. Shuning uchun ham uning mohiyati va ko'rsatkichlarini aniqlashda ko'pgina qiyinchiliklarga duch kelamiz. Tizimli-tuzilmaviy tahlil va faoliyatli yondashuv kasbiy tayyorgarlikni quyidagi bosqichlar orqali tavsiflab berish imkonini beradi: 1) kasbga moslashish; 2) talabaning bilish-kasbiy faoliyatida o'z-o'zini dolzarblashtirishi; 3) talabalarda

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 27 февралдаги “Педагогик таълим соҳасини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида” ПҚ-4623-сон қарори

kasbiy-pedagogik faoliyatning shakllantirilishi bilish-faoliyatli yondashuvda yuz berishi (bu bosqichni biz malakaviy amaliyotga tenglashtiramiz); 4) ijodiy pedagogik faoliyatning barcha qadamlarini bajarish zarurligini his qilishni ko'zda tutuvchi pedagogik tadqiqotni bajarishdagi shaxsiy sifatlarning shakllanishi, ijodiy ruhlanish². V.A.Slasteninining fikricha, tayyorgarlikni takomillashtirish jarayonining qadriyatli va xulqiy komponentlarini hisobga olish zarurati fanga oid bilimlarni o'zlashtirish muvaffaqiyatini yuqori darajada baholovchi va anglovchi o'qitish sub'yekti bu sohada katta tashabbus namoyon qilishi mumkinligini; guruhda o'zini o'rab turganlar tomonidan teskari aloqani qabul qilishni; natijalarni yaxshilash uchun boshqalarning yordamini qabul qilishi; o'zining muloqot uslubini nazorat qilishi va yaxshilashi; fanni o'zlashtirishni yangi usul va vositalarini izlashi; atrofdagilarning xayrixoxligini yoki xayrixox emasligini sezishi; yuzaga kelayotgan qiyinchiliklarga qaramasdan bilimlarni o'zlashtirishda iroda va qat'iylikni namoyon qilishi; ularni o'qitishning natijasi va muvaffaqiyati bog'liq bo'lgan narsalarga ishontira olishni namoyon qilishi mumkinligini ta'kidlaydi³.

Tahlillar asosida aytish mumkinki, kasbiy tayyorgarlik muayyan faoliyat sohasida belgilangan yo'riqnomaga asosan vazifalarni bajarish imkonini beruvchi maxsus bilimlar, malakalar va ko'nikmalar tizimini shakllantirish jarayoni va natijasidir. Pedagogik tayyorgarlik tarmoq fanlari yoki ma'lum yo'nalishga ko'ra bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy faoliyatni samarali amalga oshirishiga imkon beruvchi bilimlar, malakalar, ko'nikmalar va kompetentligini shakllantirish va rivojlantirish jarayoni hamda natijasidir.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 27-fevraldagi "Pedagogik ta'lim sohasini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" PQ-4623-son qarori.
2. Равен, Дж. Компетентность в современном обществе: выявление, развитие и реализация / Пер. с англ. - М.: Когито-Центр, 2002. - 396с.
3. Слостенин В.А. Профессионализм педагога: акмеологический контекст // Московский пед. гос. ун-т. Научные труды Московского педагогического государственного университета. Серия: Психолого-педагогические науки.- М.: Прометей, 2005. - с. 92 - 101.

² Равен, Дж. Компетентность в современном обществе: выявление, развитие и реализация / Пер. с англ. - М.: Когито-Центр, 2002. - 396с.

³ Слостенин В.А. Профессионализм педагога: акмеологический контекст // Московский пед. гос. ун-т. Научные труды Московского педагогического государственного университета. Серия: Психолого-педагогические науки.- М.: Прометей, 2005. - с. 92 - 101.